

¿CÓMO PODEMOS CONSTRUIR EL FUTURO?

APRENDAMOS A DISEÑARLO JUNTOS

Digitalizando las Nuevas
Generaciones Gitanas
(NEXTROM)

Proyecto TED2021-132126B-I00 financiado por:

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

Plan de Recuperación,
Transformación y
Resiliencia

AGENCIA
ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

SOBRE ESTE DOCUMENTO

Estimado/a lector/a, este documento tiene la intención de ofrecerte una guía clara de cómo construir el mañana en los tiempos de incertidumbre que vivimos.

Algunas palabras y frases están **subrayadas en azul**. Haz clic en ellas para acceder a ejemplos y recursos interesantes que te van a ayudar. Asimismo, te recomendamos que acompañes esta lectura con un [vídeo de ejemplo al que puedes acceder pulsando aquí](#).

Nuestra meta es prepararnos para que el [Pueblo Gitano aproveche las oportunidades que ofrece el nuevo mundo digital](#).

Proyecto TED2021-132126B-I00 financiado por:

SOBRE LA INCERTIDUMBRE

La digitalización de la vida cotidiana nos enfrenta a constantes cambios.

Estos son cambios **TINA**... y ¿qué significa esto?

T de turbulentos: rápidos e inesperados, como un fallo temporal en el sistema de pagos que no te permite pagar con tu tarjeta.

I de incertidumbre: falta de certeza sobre lo que ocurrirá, como no saber si tendrás que seguir trabajando presencialmente en lugar de teletrabajar.

N de novedosos: cuando surge algo completamente nuevo, como una tecnología que no existía antes.

A de ambigüos: cuando no tenemos claro cómo interpretar algo que ocurre, como al ver una noticia y no saber si es real o si ha sido inventada por inteligencia artificial.

Ahora ¿cómo hacemos para que **TINA** no sea lo único que dicte nuestro futuro?

PASO #1

Primero, vamos a identificar las **fortalezas y oportunidades** que tenemos, así como las **debilidades y amenazas** que tenemos que afrontar.

Cada uno de estos elementos identificados pueden influir en lo social, lo económico, lo político, etc. Por ello, este primer paso nos ayudará a ver lo que está en nuestras manos, lo que no, a minimizar los impactos negativos y a maximizar las fortalezas y oportunidades en cambios **TINA**.

Después, vamos a centrarnos en lo que llamamos incertidumbre, aquello que no sabemos cuándo, cómo, o si ocurrirá. Se trata de pensar en los "¿y si...?" que podrían influir en nuestro futuro, ya sea de forma positiva o negativa. Estos "y si..." nos ayudarán a definir lo que queremos conseguir y lo que queremos evitar.

PASO #2

PASO #3

Ahora somos capaces de construir escenarios de futuro. Cada escenario es una historia diferente de cómo puede ser nuestra vida de aquí a unos años.

Estos escenarios nos ayudarán a pensar en posibles caminos que podamos recorrer para conseguir el futuro que queremos.

PASO #4

Para disfrutar de ese futuro, antes tenemos que construir las etapas que nos permiten avanzar hacia él. Esto implica definir metas desde el futuro hacia el día de hoy.

Este vídeo te puede aclarar todo el proceso, [pulsa aquí para verlo](#). Ahora toca construir un plan para conseguir cada etapa que nos guíe en nuestro camino.

OTRO EJEMPLO

En el Foro de Sevilla, agrupamos a nuestros/as participantes en distintos grupos que llamamos laboratorios.

En el laboratorio de lucha contra el antigitanismo, por ejemplo, nos preguntamos qué papel va a tener la digitalización en la discriminación hacia la población gitana de aquí a 10 años.

Para responder a esta pregunta, identificamos barreras, oportunidades y recursos con los que la población gitana cuenta actualmente y, a partir de ellos, construimos tres escenarios.

1. "Que todo vaya a peor" - un futuro dominado por barreras que excluyan aún más al Pueblo Gitano

17:39

2. "Un futuro más positivo" - contenido y campañas virales para el reconocimiento del Pueblo Gitano y la conciliación entre asociaciones

17:40 ✓

3. "Gran diagnóstico de realidad gitana digitalizada" - espacios digitales para la reflexión y difusión de estudios sobre la situación de la población gitana en España

17:41

8

El número 3 fue el más votado. Ahora ¿qué tenemos que hacer para realizar ese gran diagnóstico?

NOS PREGUNTAMOS...

1

← → ↻ 🔍 ¿Qué alianzas necesitamos?

- **Sociedad civil**
Las campañas de sensibilización hacen llegar un mensaje a una audiencia.
- **Academia**
Las universidades desempeñan un papel crítico en la investigación y transformación de una comunidad.
- **Financiación pública**
Se requieren inversiones a gran escala para llevar a cabo proyectos de gran escala.
- **Redes sociales**
Contactar con representantes de distintas redes sociales puede ser útil para difundir información.

¿Qué papel tendrán estas alianzas?

Nos acompañarán en distintos pasos desde nuestra **meta** hasta nuestro **presente**:

- **Año 2028:** Generar una **campaña de sensibilización** partiendo de los resultados del gran diagnóstico de la realidad gitana digitalizada con **la ayuda de distintos representantes de redes sociales**, como Facebook, TikTok, etc. Para hacer esta campaña, necesitamos:
- **Año 2025:** Conseguir **financiación** para estudios cuantitativos y cualitativos que conformarán al gran diagnóstico, mediante la **alianza con la universidad y las administraciones públicas**. Para conseguir esta financiación, necesitamos:
- **Año 2024:** Generar **espacios de reflexión y disidencia** entre las **organizaciones gitanas** para hacer un pacto que establezca un horizonte común.

2

Este ejemplo está basado en las conversaciones mantenidas en el laboratorio de lucha contra el antigitanismo que [puedes consultar aquí](#)

Con el plan de acción en mano, el siguiente paso es **llevar a cabo las actividades** y asegurarte de que se hagan según lo previsto.

Es importante tener en mente los recursos necesarios y establecer un **sistema de seguimiento** que permita conocer si vamos por buen camino o si debemos corregir.

Esto es precisamente lo que haremos en NEXTRoM, un estudio exploratorio que utiliza metodologías participativas, como la planificación de escenarios y el Fotovoz, para imaginar y co-crear el futuro digitalizado del Pueblo Gitano.

La planificación de escenarios nos permitirá explorar posibles futuros en la adopción de un enfoque digital para la Igualdad, Inclusión y Participación del Pueblo Gitano en un período de hasta 10 años.

Contacto y más información

Para más información, recursos adicionales o consultas, no dudes en contactarnos.

Email: nextgenerationrom@gmail.com

Únete a nuestro canal de WhatsApp: [NEXTROM](#)

Digitalizando las Nuevas Generaciones Gitanas (NEXTROM) [TED2021-132126B-I00](#)

¡Toca las imágenes para conocernos más!

Proyecto TED2021-132126B-I00 financiado por:

